

VR: Die RWTH stellt eine VR-Repräsentanz im Metaversum bereit, um über die Möglichkeiten in Studium und Forschung zu informieren.

Das Lehr- und Forschungsgebiet Ingenieurhydrologie (LFI) der RWTH Aachen stellt ein open source Softwarepaket für den Einsatz von Avatar basierten Lehre zur allgemeinen Verfügung sowie zusätzlich insgesamt 11 ausgearbeitete VR-Szenarien und einen dedizierten Server, auf dem die internet-basierte Kommunikation der Teilnehmenden abwickelt wird. Dieser Service ist für die interessierten Dozierenden kostenfrei. Somit benötigen Hochschulen lediglich VR-Headsets und die Bereitschaft der Dozierenden, VR-basierte Lehr- und Lernsettings einmal auszutesten

Dazu benötigen Nutzer:innen Zugang zu einem WLAN und eine beliebige VR-Brille. Außerdem kann eine frei zugängliche Windows-Version heruntergeladen werden. Die Nutzer:innen bewegen sich mithilfe von Avataren auf dem virtuellen Nachbau des Campus-Geländes der RWTH. An zehn Informationspunkten können sie sich mit den dargebotenen Videos oder Websites über ein Studium oder die Forschungsmöglichkeiten informieren. Auch die Kommunikation mit anderen Avataren ist möglich. Daneben gibt es ca. ein Dutzend Kommunikationsräume, in denen Lehrende mit Studierenden in verschiedenen Kontexten interagieren können. Bis zu 100 Avatare können sich dabei gleichzeitig in einem Raum befinden. Die Szenarien sind möglichst generisch gestaltet, damit sie für unterschiedliche Use Cases verwendet werden können.

Da die entwickelte Software zum avatarbasierten Lehren und Lernen als OpenSource-Lösung zur Verfügung steht, kann sie von interessierten Hochschulen und anderen Bildungsinstitutionen übernommen und weiterentwickelt werden. Vorstellbar wäre beispielsweise der Einsatz des VR-Tools in der Sprachförderung, für die didaktisch angepasste Übungsräume entwickelt werden könnten.